

IRRIGATSIYA TIZIMLARI KANALLARIDAGI SUV RESURSLARINI BEQAROR HARAKATNING MATEMATIK MODELLARI

prof. Seytov A.J., magistrant Quramboyev I.N.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15449022

Suv resurslarining samarali boshqaruvi va taqsimoti bugungi kunda global miqyosda dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Xususan, qishloq xo'jaligi sohasida irrigatsiya tizimlarining to'g'ri ishlashi hosildorlik va suv tejamkorligining muhim omilidir. Ko'plab mamlakatlarda, jumladan, O'zbekistonda ham suv resurslarining asosiy qismi ochiq irrigatsion kanallar orqali taqsimlanadi. Bu jarayonda suvning oqimi vaqt va makonga bog'liq ravishda beqaror xarakterga ega bo'lib, turli nuqtalarda suv sarfining o'zgarishi, kechikishi va transformatsiyasi kabi fizik hodisalar sodir bo'ladi.

An'anaviy usullar orqali ushbu jarayonni tahlil qilish yetarlicha aniq natijalarni bermaydi, ayniqsa, suv uzatish jarayonining **diskret** (ya'ni, vaqtinchalik bosqichlarda sodir bo'ladigan) xususiyatlarini hisobga olmaslik katta xatoliklarga olib keladi. Shu sababli, irrigatsiya kanallarida suv taqsimotini matematik modellashtirish orqali ushbu muammoni yechish masalasi katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega [1].

Ushbu ishda suv uzatishning diskretligini hisobga olgan holda ochiq irrigatsiya kanallarida suv sarfining tarqalishini ifodalovchi bir nechta matematik modellar ishlab chiqildi. Ular qatoriga to'g'ri to'lqin modeli, kinematik to'lqin modeli va konveksion-diffuz model kiradi. Har bir model suv taqsimoti jarayonining o'ziga xos jihatlarini aks ettiradi va kanalning boshlang'ich nuqtasidan boshlab, vaqt va makon bo'yicha suv sarfining qanday o'zgarishini tahlil qiladi.

Ushbu ishdagi asosiy maqsadimiz — irrigatsiya tizimlaridagi suv taqsimoti jarayonini aniqroq ifodalash uchun matematik modellarni shakllantirish, ularni tahlil qilish va kelajakda amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini ko'rsatishdir. Tadqiqotimiz irrigatsiya tizimlarini avtomatik boshqarish, suv sarfini optimallashtirish va resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha nazariy asoslarni yaratishga xizmat qiladi.

Tadqiqot usullari. Mazkur ish jarayonida ochiq irrigatsion kanallarda suv taqsimotining murakkab fizikaviy va matematik jihatlarini aks ettirishga qodir bo'lgan bir nechta deterministik matematik modellar qo'llanildi. Bunda suv sarfining vaqt bo'yicha o'zgarishi, uzatishning bosqichma-bosqich (diskret) tabiatini va kechikish holatlarini hisobga olish asosiy maqsad bo'ldi.

Kinematik to'lqin modeli. Mazkur modelda kanalning har bir nuqtasida suv sarfining kechikib yetib borishi va diskret(uzilishli) shaklda taqsimlanishi hisobga olinadi. Modellashtirishda sarf miqdori suv olish nuqtalarida vaqt bo'yicha qadamli funksiya ko'rinishida uzatiladi [2]:

$$\frac{\partial \omega(x,t)}{\partial t} + \frac{\partial Q(x,t)}{\partial x} = q(x,t) \quad (1)$$

$$Q(x,t) = \omega(x,t)c(x,t)\sqrt{R(x,t)i}.$$

bu yerda: $Q(x,t)$ – kanal uchastkasida suv sarfining o'zgarishi, v – oqimning harakat tezligi. Boshlang'ich shartlar:

$$Q(x,0) = Q_0(x), \quad \omega(x,0) = \omega_0(x), \quad (2)$$

bunda $Q_0(x)$ – kanal uchastkasida suv sarfining boshlang'ich taqsimoti.

Chegaraviy shart:

$$Q(0,t) = Q_1(t), \quad (3)$$

bu yerda $Q_1(t)$ – kanal uchastkasining boshida suv sarfining o'zgarishi.

Modelda kechikish va oqimning davomiy tarqalish jarayoni yaqqol tasvirlanadi. Ayniqsa, ushbu model real irrigatsiya tizimlarida ishlatiladigan ko'p bosqichli suv taqsimotini ifodalash uchun mos keladi.

Konveksion-diffuz model. Bu model yuzaga keladigan diffuzion (ya'ni, tarqalish) va konveksion (oqim bo'yicha harakat) jarayonlarni birgalikda ifodalaydi. Kanal devorlaridagi ishqalanish kuchlari, oqimning sekinlashuvi va deformatsiya bu modelda ko'proq aks ettiriladi [2]:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \left(\frac{\partial Q}{\partial K} \frac{\partial K}{\partial h} \right) \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{K^2}{2b|Q|} \frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} = q(x,t) \quad (4)$$

bu yerda: K -sarf moduli, oqimning deformatsion xususiyatlarini ifodalaydi.

Sarf moduli ishqalanish kuchlari kattaligini xarakterlaydi va quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi

$$K = \omega \cdot C \sqrt{R}, \quad (5)$$

bu yerda: R - o'zanning gidravlik radiusi, X - o'zanning ho'llangan perimetri; S - Shezi koeffitsienti. Shezi koeffitsiyentini aniqlash uchun bir qator formulalar mavjud. Ulardan biri sifatida quyidagi Pavlovskiy formulasini keltirish mumkin [4]

$$C = \frac{1}{n} R^y, \quad y = 2,5\sqrt{n} - 0,13 - 0,75\sqrt{R}(\sqrt{n} - 0,1), \quad (6)$$

bu yerda n - kanalning g'adir-budurlik koeffitsiyenti. Mazkur model eng yaqin real fizik holatni tasvirlaydi, ammo yechimi ko'proq hisoblash usullarini talab qiladi.

Izoh. Har uchala modelni tanlashdagi asosiy mezon — irrigatsiya tizimida ko'rilayotgan masalaning fizik xususiyatlarini qanday darajada ifodalashi bo'ldi. To'g'ri to'lqin modeli oddiy va tez hisoblash imkonini bersa, kinematik model diskret taqsimotni ifodalaydi, konveksion-diffuz model esa real irrigatsiya tizimidagi ishqalanish va deformatsion ta'sirlarni chuqurroq o'rganishga imkon beradi.

Natijalar. Matematik modellar asosida quyidagi natijalarga erishildi:

- Suv taqsimotining diskretligi bosqichma-bosqich funksiya ko'rinishida ifodalanib, har bir suv olish nuqtasida uzatilgan sarflar aniqlandi.
- Drin funksiyasi orqali fundamental yechim topilib, suv sarfining harakat trayektoriyasi grafik shaklda tasvirlandi.
- Kinematik model suv sarfining vaqtga bog'liq kechikishini aniqlash imkonini berdi.
- Konveksion-diffuz modelda ishqalanish omilining ta'siri Pavlovskiy formulasi orqali aniqlandi

Kinematik to'lqin modelida esa suv sarfi diskret ko'rinishda uzatilgani tufayli, har bir suv olish nuqtasida o'zgarishlar aniqlik bilan qayd etiladi. Ushbu model real irrigatsiya tizimlarida ishlatiladigan navbatli suv berish (navbatchilik asosida sug'orish) jarayoniga ayniqsa mos keladi. Suvning ma'lum vaqt oralig'ida

harakatlanishi, sarf darajasining pasayishi yoki oshishi, hamda iste'molchi tomonlaridagi kechikishlarning aniqlanishi aynan shu model orqali to'liq ifodalanadi.

Konveksion-diffuz modelda esa ishqalanish, deformatsiya va tarqalish omillari hisobga olinib, fizik muhitning ta'siri chuqurroq o'rganiladi. Bu model eng mukammal bo'lishiga qaramay, uni amaliyotga tatbiq etishda ko'proq hisoblash quvvatlari talab qilinadi. Ayniqsa, kanalning ko'ndalang kesimining murakkab shaklga ega bo'lishi ushbu modeldagi hisoblashlarda noaniqliklar keltirib chiqarishi mumkin.

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko'ra, irrigatsiya tizimi kanallarida suv uzatish jarayonini modellashtirishda diskretlikni inobatga olish zaruriy hisoblanadi. Diskret suv taqsimotini matematik modellashtirish orqali suv resurslaridan oqilona foydalanish, ularni nazorat ostida ushlab turish, ortiqcha yo'qotishlarning oldini olish mumkinligi isbotlandi. Mazkur ishda quyidagilar ishlab chiqilgan:

- **Kinematik to'lqin modeli** orqali suv taqsimotining bosqichma-bosqich o'zgarishidagi vaqtinchalik tafovutlar tahlil qilingan.
- **Konveksion-diffuz model** yordamida esa oqimdagi fizik omillarning (ishqalanish, deformatsiya) ta'siri hisobga olingan.

Barcha modellar real irrigatsiya tizimlarida kuzatiladigan holatlar bilan uyg'unlashadi va ularni boshqarishda nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, suvni qadamli taqsimlash sharoitida iste'molchilarga suvni belgilangan vaqt va miqdorda etkazib berish uchun bu modellar muhim amaliy vosita hisoblanadi.

Kelajakda bu modellarga asoslanib irrigatsiya tizimlarining raqamli boshqaruv algoritmlarini ishlab chiqish, suv sarfini prognozlash va optimallashtirish bo'yicha dasturiy vositalar yaratish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Seytov, A., Abdurakhmanov, O., Kakhkhorov, A., Karimov, D., & Abduraimov, D. (2024). Modeling of two-dimensional unsteady water of movement in open channels. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 486, p. 01023). EDP Sciences.

2. Turaev, R., Seytov, A., K Hollozov, B., Haydarova, R., & Kuldasheva, S. (2024, March). Algorithms for planning water management in irrigation systems. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3045, No. 1). AIP Publishing.

3. Seytov, A., Varlamova, L., Bahromov, S., Qutlimuratov, Y., Begilov, B., & Dauletyar, S. (2024, May). Optimal management of water resources of large main canals with cascades of pumping stations. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3147, No. 1). AIP Publishing.